

ЖАНР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. ЛОНДОНА

Пардаев Аъзам Алланазарович,

Термезского государственного университета, преподаватель.

Анатолий Степанович Лихадзиевский,

УзГУМЯ. доктор филологический наук профессор.

Аннотация

В статье раскрываются художественных средств, используемых автором в произведениях Джека Лондона, роль автора, кроме того, определяется проявление в его произведениях конкретно-исторического и образного пространства, сочетание публицистического и образно-метафорического взглядов. характеристика художественного стиля писателя, сделаны выводы.

Новизна данной статьи в том, что сделана попытка представить художественный мир Джека Лондона. В контексте основных тенденций развития американской литературы 1900-1916 гг., с точки зрения эволюции авторского понимания проблемы «человек-природа-цивилизация». Впервые были рецензированы почти все произведения Лондона (очерки, художественные и публицистические книги, романы, рассказы, пьесы).

Цель статьи определить своеобразие художественного мира в творчестве Джека Лондона. В 1900-1910 годах писатель переводил свои произведения в связи с особенностями трактовки проблем «человек-природа-цивилизация».

Ключевые слова: Джек Лондон, жанр, публицистика, образ, автор.

Джек Лондон (Джон Гриффит Чейни) родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско. Его мать, Флора Веллман, была учителем музыки и жила с Уильямом Чейни, астрологом. Сначала все было хорошо. Однако, узнав, что Флора беременна, Чейни стал требовать отрезать ребенка. Женщина

категорически отказалась, а когда чей настоял, отчаялась и попыталась покончить с собой. К счастью, пуля лишь слегка ранила его.

В то время газеты подняли большой шум (например, в «Крониле» была напечатана статья «Брошенная женщина»), а имя профессора Чейни было опорочено. Это в конечном итоге привело к тому, что Чейни отказался от отцовства (в 1899 году Джек Лондон написал Чейни несколько писем, пытаясь прояснить этот вопрос, но профессор отрицал, что он был его отцом).

Флора на время оставила маленького ребенка со своей бывшей горничной Вирджинией Прентисс. В конце 1876 года она вернула себе ребенка, когда вышла замуж за Джона Лондона, ветерана-инвалида Гражданской войны в США. С тех пор прошло восемь месяцев. Поскольку его мать вышла замуж за другого мужчину, имя мальчика было изменено с Джона Чейни на Джон Гриффит Лондон. То есть будущего писателя звали Джон Лондон (сокращенно Джек).

Семья Лондонов поселилась в рабочем районе Сан-Франциско. Джон Лондон, ветеран войны, также привел своих двух дочерей, старшая из которых, Элиза, стала другом Джека на всю жизнь. Сам Джон не торопил пасынка, проявлял ласку и относился к нему как к отцу.

Настоящая слава пришла в Лондон после публикации его сборника рассказов «Сын волка». На самом деле, он написал много рассказов. Их ценность различна - потому что Лондон решил однажды стать богатым человеком, он был частым. как работник литературного периода. Тем не менее, многие его произведения поистине замечательны; это образцы истинного мастерства и сочетания реализма, романтизма и, конечно же, натурализма. Они, безусловно, повлияли на последующие поколения писателей.

«Снегурочка» (1902); «Зов ветра» (1903) — сборник коротких рассказов о животных о собаке, которая превращается в дикого волка; «Белый зуб» (1906), сборник рассказов о животных; «Дети Мороза» (1902) — сборник рассказов.

Первые работы Лондона были основаны на его драматическом опыте северной жизни. В большинстве из них писатель обращается к теме природы, жизни человека и животных, причем нередко животный мир показан лучше и

справедливее человеческого мира. Помимо интересного сюжета, рассказы демонстрируют огромную силу психологического прозрения и анализа.

Пресса часто называла Джека Лондона «мальчиком-социалистом». Но к концу жизни он разочаровался в социалистической идее и в 1916 году вышел из состава социалистического парламента. Психологический кризис Лондона усугубили хронический алкоголизм и шок, который он испытал после пожара в своем доме (Лондон вложил почти все свои деньги в этот дом, который он описал как сон в романе «Маленькая хозяйка большого дома»). и показывает попытку найти принципы жизни. Эти произведения в основном сосредоточены на семейных отношениях и свободны от какого-либо социального конфликта: "Лунная долина" (1913) - роман; "Алая чума" (1915) - длинный рассказ; "Три сердца" (1920).- роман.

Карьера Лондона как романиста началась вскоре после начала двадцатого века с публикации «Дочери снегов». Это закончилось девятнадцатью романами позже посмертной публикацией The Assassination Bureau, Ltd. в 1963 году. Романы сильно различаются по длине, предмету и (особенно) художественному качеству, поскольку в то время как Лондон мог писать смело, жестоко. Анализ Слава Джека Лондона как писатель во многом благодаря его способности реалистично интерпретировать борьбу человечества во враждебной среде. В начале своей карьеры Лондон понял, что у него нет таланта к изобретательству, что в своих произведениях он должен быть интерпретатором того, что есть, а не творцом того, что могло бы быть. Соответственно, он черпал свои сюжеты, персонажей, темы и обстановку из реального жизненного опыта и опубликованных отчетов. Карьера Лондона как романиста началась вскоре после начала двадцатого века с публикации «Дочери снегов». Он закончился девятнадцатью романами позже посмертной публикацией The Assassination Bureau, Ltd. в 1963 году. Романы сильно различаются по длине, тематике и (особенно) художественному качеству, поскольку в то время как Лондон мог писать смелые, жестокие, а иногда и примитивные рассказы. обладая огромной силой, запоминающимся образом изображая пограничную среду и человеческую

борьбу в ней, его романы часто страдали слабостью структуры и чрезмерным дидактизмом. Неспособность Лондона к изобретательству, которая никогда не была серьезной проблемой в его рассказах, слишком часто всплывала в его более длинных произведениях. Некоторые критики сетовали на то, что некоторые из его романов (например, «Пылающий дневной свет») — вовсе не романы, а всего лишь цепочки коротких рассказов, скрепленных друг с другом с помощью простейших ухищрений.

Для романов Лондона характерно как минимум одно из трех разных мест действия: канадский север, где он начал свое литературное ученичество; первобытные Южные моря и Гавайи, где его карьера началась заново после короткого упадка; и калифорнийская дикая местность, особенно долина Сонома, куда Лондон уединялся в последние годы своей жизни.

Каждый роман также обычно содержит философскую направленность. Популярной в то время была теория эволюции Чарльза Дарвина в интерпретации Герберта Спенсера; Версия сверхчеловека Фридриха Ницше, а гораздо позже — новая психология Зигмунда Фрейда и Карла Юнга, а также теории Карла Маркса о новом общественном устройстве. Все это разжигало воображение Лондона и давало топливо для его персонажей и сюжетов, а их присутствие — особенно лондонская версия дарвиновского мотива «выживает сильнейший» — придает правдоподобие притязаниям Лондона на принадлежность к натуралистической школе художественной литературы.

Лондон был в расцвете сил, когда написал «Зов предков». Он имел дело с тем предметом, темой и обстановкой, с которыми ему было наиболее комфортно. Написанный энергично и интенсивно, роман изначально предназначался только как дополнение к «Батарду», более раннему рассказу. История буквально «ушла от него», как он объяснял в письме к другу, и он был вынужден расширить ее до настоящего времени. Книга была написана вскоре после его возвращения из лондонских трущоб. Желая избежать увиденной там деградации и нищеты, Лондон вернулся в чистый, морозный, прекрасный мир Севера, где борьба за выживание была стихийной, несложной и жестокой. Это история о собаке Баке,

которую похитили из дома на калифорнийском ранчо и отвезли на Юкон, где он был вынужден тянуть тяжело нагруженные сани для бесчеловечных хозяев. Чтобы выжить, Бак должен адаптироваться, опираясь на первобытные инстинкты. Лишившись домашней жизни, Бак узнает обычаи своих предков; он усваивает закон клуба — что его побьют, но он выживет. Постепенно, завершая свое посвящение в первобытное, Бак учится реагировать. Он изучает закон клыка: он должен быстро использовать свои собственные клыки, прежде чем другие применят к нему свои. Приспосабливаясь к своей новой среде, Бак выживает, изучает инстинкты своих предков и, наконец, слышит истинный зов дикой природы.

Невероятно, но самый успешный роман Лондона оказался наименее понятным его автором. Он не предвидел ее популярности и сразу же продал ее своему издателю за две тысячи долларов. Ему не нравилось ее название, ставшее теперь узнаваемой фразой в английском языке, и он не понимал самого сильного элемента книги — человеческой аллегории.

В «Зове предков» Лондону удалось воплотить в жизнь популярное представление об ожесточенной дарвиновской борьбе за выживание сильнейших. Любопытно, что он немного модифицировал дарвиновскую тему. Бак должен бороться, чтобы выжить, но его выживание не зависит от окончательного триумфа. Он должен научиться использовать свои инстинкты, он должен научиться быть хорошей ездовой собакой, но ему не нужно становиться лидером команды, чтобы выжить. Борьба ради борьбы также появляется в «Зове предков» и в других лондонских романах. Команде не нужно убивать кролика на снегоступах; в это время они холеные и сытые. Тем не менее, они все равно преследуют животное просто ради развлечения. Борьба ради борьбы снова появляется в «Железной пяте», «Мартине Идене» и «Лунной долине».

«Морской волк» опирался на юношеские приключения Лондона на тюленьих угодьях у берегов Японии. Роман повествует о выживании представителя высшего сословия Хамфри Ван Вейдена, человека, который по

независящим от него причинам оказывается на борту «Призрака», шхуны для тюленей, направляющейся в Японию. Вскоре Ван Вейден обнаруживает, что капитан шхуны Вольф Ларсен создал адский корабль, наполненный жестокостью и мерзостью, где даже практическая цель корабля — охота на тюленей — теряется в нищете простого выживания. Ван Вейден выживает в этой среде, потому что, как и Бак, он способен адаптироваться к ней, изучая новые коды выживания, опираясь на неизвестные инстинкты и используя с максимальной выгодой все преимущества своего воспитания и статуса: интеллект, оптимизм и способность любить. Рост Ван Вейдена находится в центре внимания романа.

Если Ван Вейден выживает, потому что тоже усвоил закон дубины и клыка, то капитан корабля Вольф Ларсен погибает именно потому, что не может приспособиться. По крайней мере, таково было намерение Лондона, но оно было упущено из виду многими ранними критиками. «Я критиковал Ницше и его идею сверхчеловека, — писал Лондон Мэри Остин. «Многие читали «Морского волка», [но] никто не обнаружил, что это была атака на философию сверхчеловека».

«Морской волк» — прекрасный пример литературного натурализма. Ларсен, чувствительный, умный, властный человек, относится к своей команде с высокомерием. У него нет запретов, а также нет друзей. Он одинок, и его жизни не хватает цели и направления. Его одиночество и отчужденность от природы и от человечества, а, собственно, и от самого себя ведут к почти неизбежной его гибели. Без способности Ван Вейдена адаптироваться Ларсен умирает.

«Морской волк» опирался на юношеские приключения Лондона на тюленьих угодьях у берегов Японии. Роман повествует о выживании представителя высшего сословия Хамфри Ван Вейдена, человека, который по независящим от него причинам оказывается на борту «Призрака», шхуны для тюленей, направляющейся в Японию. Вскоре Ван Вейден обнаруживает, что капитан шхуны Вольф Ларсен создал адский корабль, наполненный жестокостью и мерзостью, где даже практическая цель корабля — охота на

тюленей — теряется в нищете простого выживания. Ван Вейден выживает в этой среде, потому что, как и Бак, он способен адаптироваться к ней, изучая новые коды выживания, опираясь на неизвестные инстинкты и используя с максимальной выгодой все преимущества своего воспитания и статуса: интеллект, оптимизм и способность любить. Рост Ван Вейдена находится в центре внимания романа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pardayev A. A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal //Scienceweb academic papers collection. – 2021.
2. Notable American Novelists Revised Edition Volume 1 James Agee — Ernest J. Gaines Edited by Carl Rollyson Salem Press, Inc 2008.
3. Pardayev A. Jjek Londonning “Snarkdagi sarguzashtlar” fantastik hikoyasining xususiyatlari //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
4. London J. Zov predkov. Roman, rasskazy, ocherki [Call of the wild. Novel, short stories, essays]. St. Petersburg, Azbuka Publ., 2017. 352 p.
5. Джеймс Г. Повести и рассказы / пер. с англ. М.: Худож. лит., 1974.
6. Лондон, Дж. Держи на Запад: повести и рассказы / сост. и авт. предисл. В.М. Быков. – Москва: Физкультура и спорт, 1990.
7. Лондон, Дж. Рассказы / Джек Лондон; сост. и вступ. ст. А. Савуренок. – Ленинград: Художественная литература, 1981. – 272 с. – (Классики и современники. Зарубежная литература).